

КОМИЗМ НАЗАРИЯСИ ЭСТЕТИК КАТЕГОРИЯ СИФАТИДА

Д.М.Шохобудинова

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноати институти, “Ўзбек ва хорижий тиллар” кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация. Мазкур мақолада комизмнинг эстетик категорияси муаммолари, юморнинг миллий ўзига хос хусусиятлари, шунингдек бадий матнда комизм ҳодисаси анча чуқур ва ҳар томонлама ўрганилади, шунингдек матндаги фразеологик бирликларнинг концептуал мазмунини ва матн ҳосил қилиш ролини аниқлашнинг тизимли таҳлили амалга оширилади.

Калит сўзлар. Комизм, фалсафа, фразеология, юмор, матн, сатира, кўчма маъно, инверсия, интерференция.

Аннотация. В данной статье глубоко и всесторонне исследуются проблемы эстетической категории комедии, национальные особенности юмора, а также феномен комедии в художественном тексте, а также проводится системный анализ определения понятийного содержания фразеологизмов. в тексте и выполняет роль текстообразования.

Ключевые слова. Комедия, философия, фразеология, юмор, текст, сатира, переносное значение, инверсия, интерференция

Annotation. This article deeply and comprehensively explores the problems of the aesthetic category of comedy, national features of humor, as well as the phenomenon of comedy in a literary text, and also conducts a systematic analysis of the definition of the conceptual content of phraseological units. in the text and performs the role of text formation.

Keywords. Comedy, philosophy, phraseology, humor, text, satire, figurative meaning, inversion, interference.

Бугунги кунда дунё тилшунослигида комизмнинг эстетик категорияси муаммоларига, юморнинг миллий ўзига хос хусусиятларига ҳамда унинг тил соҳиблари томонидан идрок қилинишига доимий илмий қизиқиши, шунингдек бадий матнда комизм ҳодисасини анча чуқур ва ҳар томонлама ўрганишнинг зарурияти билан боғлиқлиги масаласи, шунингдек матндаги фразеологик бирликларнинг концептуал мазмунини ва матн ҳосил қилиш ролини аниқлашнинг тизимли таҳлилини амалга ошириш долзарб ҳисобланади.

Комизм – эстетиканинг кўринишларидан биридир. Улар учун умумийси шуки, комизмнинг асосида ҳам, эстетикликнинг асосида ҳам воқеликни идрок қилишнинг жуда мураккаб жараёни ётади. Комик идрокда инсон руҳиятида ҳам худди эстетик идрокдаги каби бир қатор туйғулар комплекси шаклланади, бироқ, улар турлича ривожланадилар. Комик идрокда туйғуларнинг бундай тафовути албатта қарама-қарши характерга эга бўлади, фабуланинг кульминацион нуқтасида эса – бу туйғуларнинг бир-бирини инкор қилувчи характери шу даражада қарор топадики, дастлабки ҳукмрон туйғунинг йўқ қилиниши ёки қисман инкор этилиши содир бўлади.

Демак, комизм – бу эстетикликнинг истисно қиладиган ягона қисмидир, чунки комик мулоҳазада сўз бораётган тушунча ўзини-ўзи йўқ қиладиган тушунча ҳисобланади ва эстетикадаги комизм ҳақидаги барча эътиборли фикрлар қандай бўлмасин улар ўртасидаги зиддият комик маълумотнинг белгиловчи маркази бўлган элементларга асосланади.

Эстетиканинг энг мураккаб ва турли планли категориялардан бири – комизм муаммоси – аллақачонлардан бери тадқиқотчиларнинг диққатини тортиб келмоқда. Комизмнинг табиатини тадқиқ қилиш билан боғлиқ бўлган дастлабки ишлар Қадимги Юнонистонда пайдо бўлган.

Комизм, оқиллик ва қулгилилик – инсон ҳаётининг бундай ажралмас жиҳатларининг мавжудлиги, бу муаммога файласуфлар, психологлар, биологлар, адабиётшунослар катта қизиқиш намоён қилётганлиги табиий туюлади.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Бир-бирига “қулгилилик”, “комизм” ва “оқиллик” атамаларини қарама-қарши қўйишдан ўзимизни тийиб, ушбу иш учун ўз ичига ҳам кўриб чиқилаётган ижтимоий аҳамиятга эга бўлган ҳодисаларнинг теран, ички комизмини, ҳам сиртқи, кўриниб турган, иккинчи даражали, кўпчилик адабиётшунослар

Эстетик тафаккур тарихида комизм контрастнинг, “тартибсизликнинг”, зиддиятнинг натижаси сифатида характерланади. Биз юкорида таъкидлаганимиздек, комизмни вужудга келтирувчи зиддиятлар хилма-хилдир: бадбашарани – гўзалга (**Аристотель**), аҳамиятсизни - олижанобга (**Кант**), беъманини – бамаънига (**Жан-Поль**), қалбакини, таг-туғи йўқ асослини – аҳамиятлига, мустаҳкамга ва ҳақиқийга (**Гегель**) қарама-қарши қўйишдир.

Тадқиқотчилар комизм назариясини категория сифатида антиномия тушунчаси билан боғлайдилар. Антиномия принципини Ю. Борев комизмнинг таърифи асосига қўйди: «Комизм – бу ижтимоий сезиладиган, ижтимоий аҳамиятли номувофиқликнинг зиддиятидир (мақсаднинг – воситаларга, шаклнинг – мазмунга, иш-ҳаракатнинг – вазиятларга, моҳиятнинг – унинг намоён бўлишига, шахс талабининг – унинг моҳиятига ва ҳ.к.) (Борев, 20, 61-бет).

М. С. Каган қайд қилади: «Комизм реал воқеликнинг идеал воқелик билан тўқнашувидан вужудга келади. Агар қандайдир ҳодисани инсон ҳаётида ёки бадиий асарда кузатаётиб, биз унинг тартибсизлигини, пасткашлигини, нотавонлигини, разиллигини, қисқаси – унинг антиидеаллигини ҳис қилсак ва уни мазах қилсак, яъни ўз мазахимиз, киноямиз, сарказм ёки гарчи кулгимиз билан “йўқ қилсак”, ҳодиса комизмга айланади” (Каган, 72, 102-бет).

Барча тадқиқотчилар битта нарсада бир яқдилдилар: мазах қилиш танқиднинг махсус шакли бўлиб хизмат қилиши мумкин. “...Дунёда кулгилдан кўрқинчлироқ ҳеч нарса йўқ: кулгилик – мажруҳ беъманиликнинг қатлидир”, – Белинский юмор ва сатиранинг аҳамиятини шундай таърифлайди. (Белинский, 18, 105-бет). М. С. Каган реалнинг идеал билан тўқнашувидан идеал реалликдан мағлубиятга учраган пайтда фожиали натижага олиб келиши мумкинлигини кўрсатиб ўтади (Каган, 72).

Комизмнинг эстетик категория сифатидаги энг муҳим ўзига хос хусусиятларидан бири комизмнинг юзага келишига асос бўлиб хизмат қилувчи ижтимоий аҳамиятга эга бўлган ҳаётий зиддият ҳисобланади. Эстетик категорияларнинг келиб чиқишига – у фожиалилик ёки комизм бўлсин – объектив шарт-шароитларни, асосий заминни воқелик беради.

Комизмни махсус эстетик категория сифатида ажратиш тадқиқотчилар олдида яна бир масалани қўйди: “Комизм” ва “кулгилик” тушунчаларини чегаралаш керакми?” Бу масалада биз Ю. Боревнинг нуқтаи назарига қўшилишамиз, у ўзининг “О комическом” номли тадқиқотида бу тушунчаларнинг бир хил маъноли эмасликларини қайд қилади ва комизмни кулги кўзғашга қобилиятли бўлган ҳодисаларнинг кенг соҳасидан асосий фарқи сифатида эстетик табиатни, комизмнинг ижтимоий характерини эстетик категория сифатида келтиради. Комизмнинг ва кулгиликнинг аниқ табақаланишини М. С. Каган шундай таърифлайди, комизм ва кулгилик – бу турли тартибдаги, турли табиатли ҳодисалардир: кулгилик – бу психофизиологик ҳодиса, комизм эса – эстетик ҳодисадир. Комизм эстетик категория сифатида юкори эстетик идеалларни назарда тутаяди, улар мазах қилинаётган ҳодисага қарама-қарши қўйилиши керак (Каган, 72).

Кутилмаганлик – комизмнинг муҳим омилидир. Комизмнинг бу муҳим ўзига хос хусусиятини Монтестье кўрсатиб ўтган: “Қачон бемаънигарчилик биз учун кутилмаган бўлса, у ўзига хос хурсандчилик ва ҳатто кулги ҳам кўзғаш мумкин” (Монтестье, 110, 753-бет). И. Кант, кулги – бутун диққат-эътиборни талаб қиладиган кутишнинг тўсатдан пучга чиқиши билан келиб чиқадиган аффект, деб таъкидлаган эди (Кант, 75). В. Пропп ўзининг “Проблемы комизма и смеха” номли ишида ёзадики, “кулги ... қандайдир яширин, дастлаб мутлақо сезиларсиз бўлган камчиликларнинг кўкқисдан пайқалиши билан кўзғалади” (Пропп, 130, 35-бет).

Комизмнинг асосий белгиларидан бири, шунингдек антропоцентризм ҳисобланади, чунки комизм фақат кишилик жамиятида ҳамда инсоннинг ўзига нисбатан мумкиндир. Н. Г. Чернишевский қайд қилади: “Комизмнинг ҳақиқий соҳаси – инсон, кишилик жамияти, инсон ҳаёти...” (Чернишевский, 168, 187-бет). Комизм баҳолаш категорияларига тегишлидир ва кишининг дунёни ҳис қилиш ва дунёни идрок этиш маълум типининг гувоҳидир.

Шундай қилиб, комизм эстетик категория сифатида бир қатор специфик жиҳатларга эгадир: комизмнинг фожиалилик билан узвий алоқаси, комизмнинг эстетик табиати, унинг ижтимоий характери ва ижтимоий аҳамиятга эга бўлган ҳаётий қарама-қаршилиги комизм пайдо бўлишининг асоси сифатида кутилмаганлик, антропоцентризм ҳолатларидир.

Комизм – эстетиканинг энг мураккаб ва турли планли категорияларидан биридир. “Комизм” деганда ҳам табиий ҳодисалар, объектлар ва улар ўртасида келиб чиқадиган муносабатлар, ҳам моҳияти ҳодисаларнинг ёки тушунчаларнинг қандайдир тизимини онгли тузишга олиб борадиган

томонидан соддагина қилиб “кулгилик” деб таърифланадиган “комедиялик” атамасини унинг энг кенг тушунишда қўллаш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.

ижоднинг маълум кўриниши, шунингдек комик самарани келтириб чиқариш мақсадидаги сўзлар тизими тушунилади.

Комизмнинг энг кенг тарқалган белгиси ҳамда шу билан бирга унинг очик-ойдин натижаси кулги ҳисобланади. Бироқ комик ҳодисаларни ва кечинмаларни бошқа ҳодисалар ва кечинмалар каторидан ажратиб кўрсатиш учун бунинг ўзи ҳали етарли эмас. Ҳар доим ҳам кулги комизмнинг белгиси бўлавермайди ва ҳар доим ҳам комик ҳолат кулги орқали намоён бўлавермайди. Кулги комизм билан ҳеч қандай алоқаси йўқ бўлган сабабларга боғлиқ бўлиши мумкин, у физиологик жараёнларнинг ифодаси ва оқибати бўлиши мумкин. Кулги яна ҳаёт кувончининг, яхши кайфиятнинг, лаззатланишнинг (мамнун бўлишнинг) ифодаси ҳам бўлиши мумкин. Шунинг учун кулгини физиологик ҳодиса сифатида биз кўриб чиқётган эстетик ҳодисадан ажратиш зарур.

Даставвал, илмий адабиётда қарашларнинг бирлиги йўқлиги сабабли – “комизм” ва “кулгилилик” каби тушунчаларни аниқлаб олиш зарур. **Г. Гегель ва В. Г. Белинский учун ҳам комизм кулгилиликнинг алоҳида ҳодисаси, унинг энг юқори ҳамда ғоят гўзал шаклидир.**

Комизмга бағишланган бир қатор ишларнинг муаллифи Юрий Боров, Гегель ва Белинскийнинг концепциясига таяниб, комизм – “кулгилиликнинг жуда чиройли сингласи” деб ҳисоблайди. Ўзининг ифода қилинган фикрини Ю.Боров комизм – бу “ижтимоий тус берилган, ижтимоий аҳамиятли”¹⁰⁸ кулгидир деб кўшиб, конкретлаштиради. Аммо Ю.Боровнинг бундай таърифини мукамал деб ҳисоблаш қийин, чунки комизмни билишни келтириб чиқарувчи ҳамма ҳодисалар ҳам унинг рамкаларига жойлашмайди. Шунинг учун тадқиқотчи асл комедияли ва кулгилининг ўртасида оралиқ жойни эгалловчи “комизмнинг элементар шакллари” тушунчасини киритади.

Бошқа эстетик олим Авнер Лисс ҳам шу позицияда туради. У, “комизм ҳар доим кулгили. Бироқ кулгили фақат шундаки, унда, ҳар қандай эстетик ҳодисада ташқи шакл орқали маъно, у ёки бошқа ҳодисанинг ички, маълум эстетик идеал нуқтаи назаридан баҳоланадиган табиати ифодаланганда комизм бўлади”¹⁰⁹, – деб ҳисоблайди. Агар кулги асарнинг ғоясини аниқлашга имкон туғдирмаса, унинг фикрини бойитмаса, томошабинга ёрдам бермаса, балки унинг диққатини комедиянинг асосий мақсадидан чалғитса, у ҳолда бизнинг ишимиз комизмнинг кулгилиликка айланишига тушган бўлади. Қолаверса, ҳатто кулгилиликнинг комизм билан ўзаро бирлашуви, назарийнинг фикрига кўра, асарнинг бадиий қийматини пасайтиради.

Ю.Боров ва А.Лиссларнинг фикрича комизм – ҳар доим кулгили, кулгилилик эса ҳар доим ҳам комизм эмас. Бу фикрдан фарқли равишда М. Каганнинг ўйлашича, комизм – бу ҳар доим кулгили эмас. Масалан, комизмнинг энг муҳим шаклларида бири намоён қилувчи сатира ҳар доим ҳам кулгили эмас.

Сатира чиндан ҳар доим ҳам кулги уйғотмайди, аммо бунинг оддий сабаби, сатирада ҳамма нарса комедияли эмас. “Комизм” ва “кулгили” тушунчаларини даражалаш ва ҳатто қандайдир бир-бирига қиёслаб кўришнинг мақсадга мувофиқлиги ноаниқ. Ижтимоий муҳим аҳамиятли комизмлик ҳодисаларининг борлиги шак-шубҳасиз, комизмнинг ижтимоий муҳим аҳамиятли шакли унинг бошқа шаклларида “юқорирок” ва “улуғворроқдир”, бироқ комизмнинг бу шаклини ягона деб ҳисоблашга, унинг бошқа шакллари кулгилиликка яқинлаштиришга етарли даражада жиддий асослар йўқ. Кулгилилик билан ва айни вақтда ижтимоий муҳим аҳамиятли ҳодиса билан келтириб чиқарилган эстетик завқ аслини олганда бир-бирига яқин, яққол ёрқин ифодаланган ижтимоий характерга эга бўлмаган эстетик завқдан фарқ қилмайди.

Олиб борган тадқиқотимиз натижасида айтишимиз мумкинки, комедиялилик, дунёни эстетик ҳис этишнинг шакли сифатида энг мураккаб, кўп қиррали ҳодиса касб этади. Бу ўзига хос, эмоционал бой, ўраб турган оламнинг танқидий ва конструктив инъикосидир.

Комизмнинг кўп қирраллиги ҳамда мураккаблиги ҳодиса сифатида энг аввало кулгининг ранг-баранглигида ва формал структуралар типларининг бойлигида акс этади, уларга комик мулоҳазалар, яна шунингдек битта комик мулоҳаза доираларидаги мазах қилишнинг тез-тез учраб турадиган ва узвий чатишувдаги бир неча хил усуллари бурканади.

¹⁰⁸ Боров Ю. О комическом. М.: “Искусство”, 1957, стр.28.

¹⁰⁹ Лись А.. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. М.: ВТО, 1964, вып. 2, стр. 144.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. ¹Бир-бирига “кулгилилик”, “комизм” ва “оқиллик” атамаларини қарама-қарши қўйишдан ўзимизни тийиб, ушбу иш учун ўз ичига ҳам кўриб чиқилаётган ижтимоий аҳамиятга эга бўлган ходисаларнинг теран, ички комизмини, ҳам сиртки, кўриниб турган, иккинчи даражали, кўпчилик адабиётшунослар томонидан соддагина қилиб “кулгилилик” деб таърифланадиган “комедиялилик” атамасини унинг энг кенг тушунишда қўллаш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.
2. ¹Борев Ю. О комическом. М.: “Искусство”, 1957, стр.28.
3. ¹Лись А.. Лекции по марксистко-ленинской эстетике. М.: ВТО, 1964, вып. 2, стр. 144.